

ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡರ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯ ಧ್ವನಿ: ಮರು ಓದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ¹ & ರತ್ನಾಕರ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ²

¹ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಸರಗೋಡು.

²ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಸರಗೋಡು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18469367>

ABSTRACT:

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬಹುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನೆಲಮೂಲದ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಮುದಾಯದ ನೋವು, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರ 'ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು' ಹಾಗೂ 'ಬೆಂಕಿನುಂಗುವ ಹುಡುಗ' ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಹೋರಾಟದ ದಾರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡರ ಕವಿತೆಗಳು ಬುದ್ಧನ ಮೌನದಂತೆ ಸೌಮ್ಯವಾದರೂ, ವಿಚಾರಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಡಂಬನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಶೋಷಿತ ವರ್ಗವು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ, ಸ್ವ-ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕವಿ ಮೂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡ, ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ, ಶೋಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ, ಅಸ್ಥಿತ್ವ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವರುಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತಳೆಂಗರೆ ಶಾಸನವು ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಂಗಡನೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಅಂಕೆಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಸತ್ವದ ಸೆಲೆಯು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಅರಸರುಗಳ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಮಂತರಸರು ಆಳಿದ ಈ ಭಾಗವು ಹಲವು ಮಾತೃಭಾಷಿಗರ ಆಡುಂಬೊಲವಾದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕವಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಹೋದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಲತೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡರವರು ಕವಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ, ನಾಟಕಕಾರ, ವಿಮರ್ಶಕ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಥದ ಸಾಹಿತಿಯೆಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡ ಅವರನ್ನು ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಇವರ ಬಹುತೇಕ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆಯ ಆಶಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಕೃತಿಗಳು ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡ ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಾದ 'ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು' ಮತ್ತು 'ಬೆಂಕಿನುಂಗುವ ಹುಡುಗ' ಇದರಲ್ಲಿನ ಕವನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡರ 'ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು' ಕವನ ಸಂಕಲನವು ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ದಲಿತ ವರ್ಗವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕವನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಾವು ದಮನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ನೈಜತೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರಬೇಕಾದದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದ

ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ರೌರ್ಯದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ 'ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು' ಸಂಕಲನದ ಕವನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಕವನಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೌರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಕವನಗಳು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಆಂತರಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಡುತ್ತವೆ. 'ಕವಿತೆಗಳು ಬರಲಿ' ಎಂಬ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ:

ಮಹಾಮೌನಿ ಬುದ್ಧನ ಹಾಗೆ
ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಕವಿತೆಗಳು ಬರಲಿ

ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕವಿಗಳ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಎದೆಗಳಿಗೆ
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕವಿತೆಗಳು ಬರಲಿ
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣಲಿ

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಎದೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕವನಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಕವಿಗಳ ಹಂಬಲವು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಹೋರಾಟದ ಬದಲಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜವು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಲೇ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ಮೀರಬೇಕಾದ, ಆ ಮೂಲಕ ಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ದಲಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಕೆಲವು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಕವನಗಳು ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದವರನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇಕ್ರಲ್ಲಾ ವದೀಲ್ವಾ, ಚರ್ಮ ಎಬ್ಬಲಾ' ಮುಂತಾದ ಸಾಲುಗಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉಳಿಯುತ್ತದ್ದರ ಕವನಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ 'ಕವಿತೆಗಳು ಬರಲಿ' ಕವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬುದ್ಧನ ಮೌನ ಸಾಧನೆ, ಎದೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತದ್ದರ ಮಂದಗಾಮಿ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

'ಬೆಳಕು ಹಿಡಿದವರು' ಎಂಬ ಕವನವು, ಸಮಾಜದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನ ಸಮೂಹವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೇತುವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬೆಳಕು ಹಿಡಿದವರು
ಸೂರ್ಯನ ಕಂಡಾಗ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುವ ಮುನ್ನ
ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ

ಬೆಳಕು ಹಿಡಿದವರು ಎಂಬ ರೂಪಕವು ಜ್ಞಾನದ, ವಿದ್ಯೆಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕವನವು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಜದ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಮಾತು ನಾನು, ನನಗೆ ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನಗಿಂತ ಸಮರ್ಥ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮಾಜವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕು ಹಿಡಿದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ
ಬತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಉರಿದು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಾರೆ
ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ

ಕವನದ ಅಂತ್ಯದ ಪಾದವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಉರಿದು ಕಪ್ಪಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಬಿಳಿ-ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಸಿ ಕಪ್ಪನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕವಿಗಳ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆಯ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದಲಿತರ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಾ, ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳೊಳಗೆ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ವರ್ಗವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಗಡವನ್ನು ತನ್ನ ಅಡಿಯಾಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದೋಚುವಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗವು ಕಬಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಬೆಡಗಿನೊಳಗಿನ ಬೆರಗು' ಕವನವು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.

ನಲದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕುಣಿದ ನವಿಲು ದಣಿದಾಗ ನೆರಳು
ಬರಲಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಕರೆದರೂ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಮರುಕ

ಕವನದ ಈ ಸಾಲು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ 'ಚೋಮನ ದುಡಿ' ಕಾದಂಬರಿಯ ಚೋಮನನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚೋಮನು ತುಂಡು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬರಡುನೆಲವಾದರೂ ದೊರಕಲಿ ಅದನ್ನು ತಾನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ದರ್ಪವು ಅವನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಲ್ಲಿ ಚಿವುಟಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೋಮನೊಬ್ಬನ ಕತೆಯಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿ ದಲಿತರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು.

'ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರು' ಎಂಬ ಕವನವು ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮೂಲೆಗುಂಪಾದವರಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊಸೆದು ಕುಳಿತವರು
ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೂ
ಆಸೆಯ ಮರಳಲ್ಲಿ ಹೂತ ಬೆರಳುಗಳು
ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಡಲುಬ್ಬಿದರೂ

ಕವನದ ಮೊದಲ ಚರಣವು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಕೂಡದು ಎಂಬ ಪರೋಕ್ಷ ಕರೆ ಇದೆ.

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯುತ್ತದ್ದೆ ಅವರ 'ಬೆಂಕಿನುಂಗುವ ಹುಡುಗ' ಕವನ ಸಂಕಲನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ಬೆಂಕಿ ನುಂಗುವ ಹುಡುಗ' ಎಂಬುದು ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಕವನ. ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಕವಿಗಳು ಸಂಕಲನಕ್ಕೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಕಲನದ ಕವಿತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾರವನ್ನು 'ಬೆಂಕಿನುಂಗುವ ಹುಡುಗ' ಕವನವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಸಿವಿದ್ದೂ
ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ
ನುಂಗುವ ಹುಡುಗ!

ಇಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಕಿ' ಎಂಬುದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಸಿವಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಹಸಿವು ಅವನದು. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಸಿವು. ಹಸಿವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬೋಟ್ಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಯಕೆ ಮಾತ್ರವೆ

ಇರುವುದಲ್ಲ, ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ. 'ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು' ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆಯ, ಇರುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಲಿತ ಹುಡುಗ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ). ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಬಳಸಿದ 'ನುಂಗುವ' ಕ್ರಿಯೆ ಶೋಷಣೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಎದೆಯೊಳಗೆ ಅದುಮಿಟ್ಟ ನೋವುಗಳು
ಹಾಡಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪು ತುಟಿಗಳಲಿ
ಉಸಿರನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಬಿಕ್ಕಿ
ನಾಲ್ಕು ಗೂಟದ ನಡುವೆ
ಬಿಗಿದ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ
ಜಿಗಿದು ನಕ್ಕತ್ತವಾದ

ಕವನದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ರೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು
ಕೆಳಗಿಳಿದ ಹುಡುಗ ಸರಸರನೆ
ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ
ನೆರೆದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕಾಲುಕಿತ್ತರು
ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.

ಹುಡುಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕಳಚಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಅದುರಾಗಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ಕಾಲುಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಲಿತರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಧ್ವನಿ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿರಬೇಕಾದದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಅಸಹಾಯಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ನೀವು ಯಾರ ದಾಸರಲ್ಲ, ನೀವು ದಾಸ್ಯತನದ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿರುವಿರಷ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಮುಖ (ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ) ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕಳಚಿ ಎದ್ದುನಿಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನು ಕವಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕಳಚುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಕು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿಳಿಯ ಬೇಕಾದ ತುರ್ತಿನ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಬದುಕು' ಎಂಬ ಕವನವು ಬಡವರ, ಶೋಷಿತರ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕೆಂಬುದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಾದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅದು ಭಾವನೆಗಳೇ ಸತ್ತು ಹೋದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬದುಕೆ,
ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬೆರೆತಾಗಲೆಲ್ಲ
ನೋವಿಗೂ ನಮಗೂ ಬಿಡದ ನಂಟು.

ಜೀವನ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಗಳ ಸಮಿಶ್ರಣ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಬಡವರ, ಶೋಷಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕವಿಗಳು 'ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನೆಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕವನವು ದಲಿತರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

'ಹಗಲಲ್ಲೂ ಇರುಳು' ಕವನವು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಯೌವನ
ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ
ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ ಮಾನ
ಮಾಲಿಕನ ಗುದ್ದಿನಲ್ಲಿ

ಐವತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದ ವಲಸೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದ್ದ ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡಿ ಅನೇಕರು ನಗರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಜೀವನ ಇವರು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿ ದುಡಿಸಿದವು. ಮಾಲಿಕವರ್ಗವು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ಹೊಸಜೀವನದ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಗರ ಸೇರಿದವರ ಬದುಕು ಯಾತನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ದುಡಿಮೆಯು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಕಿ ನುಂಗುವ' ಅನುಭವದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತ್ತು.

'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗಾಳಿ' ಕವನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆ ಇದೆ.

ಐಕ್ಯದ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿತ ಬಂದರು
ಜನಮನವರಿಯದ ನಾಯಕರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶವ ತಂದರು
ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರ ಸೇವಕರು.

ಸಮಾನತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೇವಲ ಬಾಯಿಮಾತಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ನಾಯಕರಾರೂ ನೈಜ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಕವಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾಯಕರು ಕೇವಲ ಸೇವಕರ ಬಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರು ಹೊರತು ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಜಾತಿಗಳೆಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳಷ್ಟೆ
ಎಲ್ಲರು ಜನರ ನಾಯಕರು
ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಜೇಬಿನಲಿರಿಸಿ
ಪಾಡುವರೆಲ್ಲರು ಗಾಯಕರು

ಜಾತಿಗಳು ಪಕ್ಷಗಳಾಗುವ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜಾತಿಗಳು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ತಾರತಮ್ಯದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ನಾಯಕ ಎಂಬ ಪದ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುವ ಕುರಿತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಕವನಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. 'ಸಂಭವ' ಎಂಬ ಕವನವು ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ದುರಂತಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ
ಹದಿನಾರರ ಬೆಡಗಿ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಣ್ಣೀರ ಹರಿಸಿ
ಮರಳ ರಾಶಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೋಷವು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಶವವಾಗಿಸುವ ಪುರುಷ ವರ್ಗದ ಕುರಿತು ಕವಿಗಳಿಗೆ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಕವಿದೆ. ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕವಿಗಳು 'ಕೃತಜ್ಞತೆ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹೋಲಿಕೆ. ತನ್ನ ಮೇಲಾಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಯಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ಶವವಾಗಿ ಸುರಿಸುವ ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಶವವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮರುಕಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲು ಕರೆದವರು
ಮತ್ತೆ ತೊರೆದವರು
ಈಗ ನೆರೆದವರು ಮುಖ ಅಗಲಿಸಿ
ಗೆರೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ
ತಡವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೆದವರು, ತೊರೆದವರು ಎಂಬ ಮಾತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಗೆರೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ, ತಡವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' - ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತೋರುವ ಅನುಕಂಪ ಯಾವ

ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಲಾರದು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'ಬಾ ನನ್ನ ಕವಿತಾ' ಎಂಬ ಕವನವು ಕವಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕವನವು 'ಕವಿತಾ' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ 'ಬೆಳಕು ಹಾಯದ ಹಾದಿಯಲಿ' ಕವನವು ಮಹಿಳೆಯ ಅಸಹಾಯಕ ಬದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಬೆಂಕಿನುಂಗುವ ಹುಡುಗ' ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಅನೇಕ ಕವನಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿನುಂಗುವಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಜತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಡಂಬಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯುತ್ತದ್ದ ಇವರ ಕವನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದಲಿತ ವರ್ಗಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮರುಕ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವು ಹೊಸದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದಲಿತ ವರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತುರ್ತಿನ ಕುರಿತು ಕವಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿಯುತ್ತದ್ದರ ಕವನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆಗಳಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಕುರಿತು ಕವನಗಳು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳಾಪರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಅನೇಕ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡ, ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬದಿಯಡ್ಡ, ಕಾಸರಗೋಡು.
2. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡ, (2003) ಬೆಂಕಿ ನುಂಗುವ ಹುಡುಗ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬದಿಯಡ್ಡ, ಕಾಸರಗೋಡು.
3. ಚೇತನ ಕುಂಬ್ಳೆ, (2025) ಗಡಿನಾಡ ಚೇತನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಡ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕಾಂತಾವರ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.